

МЕТОДОЛОГИЯ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Эргашев Жахонгир Маманазарович

магистр КФУ при ТГПУ им. Низами.

Аннотация. Под методологией профессиональной ориентации подразумевают учение об основных положениях, структуре и методах исследования научных проблем профориентационного самоопределения и совершенствовании практических методов воздействия на молодежь с целью оптимизации интересов личности и общества в вопросах выбора профессии.

Ключевые слова. Профориентация, методология, образования, обучения, концепция, преподавания.
METHODOLOGY IN VOCATIONAL TRAINING OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN

Ergashev Jakhongir Mamanazarovich master of KFU at TSPU named after Nizami.

Annotation. Under the methodology of vocational guidance is meant the doctrine of the basic provisions, structure and methods of research of scientific problems of career guidance self-determination and improvement of practical methods of influencing young people in order to optimize the interests of the individual and society in matters of choosing a profession.

Keywords. Career guidance, methodology, education, training, concept, teaching.

К основным положениям, оказывающим существенное влияние на постановку всей профориентационной работы относятся идеи концептуального характера. Одна из них - идея организации профориентационной работы, основанной на диагностическом исследовании личности, тщательном учете интересов и способностей, необходимых для правильного выбора профессии. Эта идея была распространена до середины 30-х годов и носила название "диагностической концепции". Здесь широко использовались тесты. Несовершенство этих тестов, их неправильное использование, а также ряд других причин привели к тому, что идея диагностического исследования была заменена другой, так называемой воспитательной концепцией". Последняя нередко противопоставлялась первой как единственно правильная, Однако и тогда уже было ясно, что и диагностика и воспитание - одинаково важные и органически связанные направления практической работы по профессиональной ориентации учащихся.

К идее методологического характера относится идея дифференцированного подхода к проведению профориентационной работы с учащимися. Она предусматривает предварительную классификацию учащихся по группам в зависимости от их жизненных и профессиональных планов и соответствующую воспитательную работу в этих группах. Дифференциальный подход позволяет вести профориентационную работу более целенаправленно, а следовательно, и более эффективно.

В социологии получила распространение идея социально-профессиональной ориентации, которая объясняет обусловленность выбора профессии не столько ориентацией на ту или иную профессию, сколько направленностью личности на желаемое для себя социальное положение в обществе и поиском путей его достижения с помощью избираемой для этого профессии. Таким образом, если профессиональная ориентация определяется как деятельность по подготовке молодежи к выбору профессии, то социально-профессиональную ориентацию можно также кратко определить как подготовку молодежи к выбору профессии и своего места в обществе.

К методологическим вопросам профориентации относятся и вопросы определения и развития системы профориентации.

Прежде чем сформулировать общее определение системы профориентации, рассмотрим ряд исходных положений:

"1. Профориентация представляет собой системную деятельность, включающие целевые установки, задачи, принципы, формы, методы, критерии эффективности, уровни, направления, аспекты и другие системо- и структурообразующие элементы.

2. Система профориентации школьников является подсистемой общей системы трудовой и профессиональной подготовки.

3. Система профессиональной ориентации - это часть общей системы социальной ориентации личности в сложившейся структуре производительных сил и производственных отношений.

4. Профорентация относится к социальным системам, которые функционируют в обществе, она затрагивает различные проблемы, и в том числе связанные с развитием человеческого фактора общественного производства; уже по одной только этой причине профорентацию можно считать общественной проблемой. Она может быть названа так и по другой причине. Для решения проблем профорентации недостаточно усилий одного министерства (Министерства просвещения) или одной науки (например, педагогики). Для того чтобы система профорентации стала эффективной необходима скоординированная деятельность ряда (если не большинства) министерств и ведомств, а также ученых различных специальностей.

5. На эффективность профорентации влияет множество различных объективных и субъективных факторов. Это система трудно поддается организации и управлению. Эти и другие причины позволяют назвать систему профорентации сложной" [1; 33].

Из сформулированных выше пяти исходных положений вытекает определение системы профорентации школьников.

"Система профорентации школьников – это организованная, управляемая деятельность различных государственных и общественных организаций, предприятий учреждений и школы, а также семьи, направленная на совершенствование процесса профессионального и социального самоопределения школьников в интересах личности и общества" [5; 33].

На каждом этапе общественного развития система профорентации решает определенные задачи.

" Общая цель системы профорентационной работы – подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности. В систему профорентации входят следующие основные компоненты: цели и задачи, основные направления, а также формы и методы профорентационной работы с учащимися" [3].

При неизменной общей цели конкретные цели и задачи работы каждой школы зависит от потребностей кадров в тех или иных профессиях, степени остроты этих потребностей, от возможностей и условий в данном регионе или городе. Успешная реализация поставленных целей и задач в значительной степени зависит и от качества работы по каждому из этих направлений.

"В настоящее время система профорентационной работы включает в себя деятельность по следующим направлениям:

1. Профессиональное просвещение, включающее профинформацию, профпропаганду и профагитацию.

2. Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии.

3. Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов-профконсультантов.

4.Профессиональный отбор (подбор) с целью выбора лиц, которые с наибольшей вероятностью смогут успешно освоить данную профессию и выполнять связанные с нею трудовые обязанности.

5. Социально-профессиональная адаптация.

6.Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства." [4]

В работе по различным направлениям определился круг *форм и методов профорентационной работы* – это рассказы о профессиях, беседы, экскурсии на предприятия и т.д.

Вот почему с педагогической точки зрения эффективность выбора профессии означает меру соответствия индивидуального выбора профессии рекомендациям педагога. При этом предполагается, что педагогические рекомендации основаны на учете как личных, так и общественных потребностей. Соответственно чем больше число учащихся избирают рекомендованные им профессии, тем выше действенность профориентационной работы педагогов, школы.

Успешность выбора профессии означает также оптимальное согласование общественных потребностей в сфере труда с планами профессионального и личностного развития учащихся. Поэтому чем больше профессиональный выбор соответствует структуре требуемых в современном обществе кадров профессий, тем успешнее осуществлялась работа по профориентации. Таким образом, мера сбалансированности (совпадений) потребностей в кадрах и реального выбора служит одним из наиболее важных критериев эффективности профориентации.

Если учащиеся заранее наметили и согласовали свои планы жизненного и профессионального самоопределения, то процент школьников, добившихся реализации своих планов, служит одним из показателей эффективности профориентации при условии, что намеченные ранее планы отвечают потребностям региона, страны в кадрах определенных профессий и требуемого уровня квалификации.

Известно, что правильный выбор профессии положительно влияет как на производительность, так и на качество труда. Следовательно, трудовые достижения выпускников школ или других учебных заведений, связанных с профориентацией, служат еще одним важным критерием успешности выбора профессии.

Наиболее важным психологическим критерием успешного выбора профессии и места работы является удовлетворенность человека сделанным выбором. Для оценки уровня удовлетворенности профессией, местом и характером выполняемой работы, заработной платой используются тесты и анкеты.

Таким образом, Профориентация в школе проводится с целью подготовки обучающихся к осознанному выбору профессии при согласовании их личных интересов и потребностей с изменениями, происходящими на рынке труда. Данная цель реализуется как на уроках, так и во внеучебной деятельности. Грамотно построенная система профориентационной работы в начальном звене способствует формированию в сознании школьников разнообразных представлений о мире труда и профессий, воспитывает у них бережное отношение к результатам труда, а также понимание значимости труда специалистов для жизни и развития общества. Современные подходы к профессиональной ориентации школьников рассматривают ее как комплекс средств, направленных на формирование у личности отношения к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности. В связи с этим, педагогу необходимо владеть разнообразными методами и приемами, позволяющими эффективно выстраивать профориентационную работу в начальных классах. Настоящие методические рекомендации делают первый шаг к активизации процесса познания школьниками мира профессий и труда.

Список литературы.

1. Захаров Н.Н. "Профессиональная ориентация школьников: учебное пособие для студентов". – М.: Просвещение, 1988 – 272 стр.;
2. Мартынова С.С. "Профессиональная ориентация школьников (методические рекомендации)"; Омск: Омский пед. ин-т, 1976 -196 стр.;
3. "Профессиональная ориентация старших школьников в процессе трудового обучения" / Под ред. канд. пед. наук В.А. Полякова; М.: Просвещение, 1972 – 160 стр.;
4. "Профессиональная ориентация и обучение труду в сфере обслуживания" / [В. А. Аптекман, В. Н. Зубков, И. М. Пацула; под ред. Б. Н. Ройзмана] М. – Высшая школа, 1979 – 128 стр.;
5. "Профессиональная ориентация молодежи и организация приема в высшие учебные заведения/ Гусев Н. Г., Н. П. Калашников, А. В. Качанов и др. – М.: Высшая школа, 1982 – 128 стр.;
6. www.redline.ru/education.old/rubricator/;
7. www.infomost.ru/pmuz/number

АБАЙ ИЖОДИЙ МАКТАБИ ВА УНИНГ ҲАЁТБАХШ ТАЪСИРИ

Мадалиев Ярмухаммат Худайбергенович

М.Авезов номидаги ЖҚУ филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Якубов Исламжон Ахмеджанович

Алишер Навоий номидаги ТошДЎТАУ Жаҳон адабиёти ва қиёсий адабиётшунослик кафедраси. ф.ф.д., профессор

Калдыгозова Сандугаш Еркинбековна

М.Авезов номидаги ЖҚУ филология фанлари бўйича кандидат рус тили адабиёти фанлари бўйича доцент

Аннотация: Ушбу мақолада қозоқ даштлари халқлари ҳаётида янги даврни бошлаб берган қозоқ маърифатпарвар шоири Абай Кунанбой ўғлининг ижтимоий-сиёсий, адабий-маърифий фаолияти, ижодий мероси, ахлоқий қарашлари кенг таҳлил қилинган.

Калт сўзлар: *файласуф, шоир, маърифатпарвар, миллий адабий тил асосчиси, адабий мерос*

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируется общественно-политическая, литературно-просветительская деятельность, творческое наследие, нравственные воззрения сына казахского просветителя поэта Абая Кунанбая, положившего начало новой эпохе в жизни народов казахских степей. .

Ключевые слова: *философ, поэт, просветитель, основоположник национального литературного языка, литературное наследие*

Annotation: *This article comprehensively analyzes the socio-political, literary and educational activities, creative heritage, moral views of the son of the Kazakh educator poet Abai Kunanbay, who initiated a new era in the life of the peoples of the Kazakh steppes.*

Keywords: *philosopher, poet, educator, founder of the national literary language, literary heritage*

Қирриш. Абай Иброҳим Қунонбаев – янги қозоқ адабиёти ва адабий тилнинг асосчиси. У ўн ёшларидан бошлаб шеърлар ижод қила бошлаган. Ўз ижоди билан қозоқ шеърлятида янги даврни бошлаб берган.

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар. Тадқиқотга объект сифатида Абай Қунонбой ўғлининг барча жорий нашрдаги шеърлий тўпламлари, шунингдек *abai.kz; madenimura.kz* электрон сайтлари адабий манба сифатида танлаб олинган. Тадқиқот мавзусини ёритишда таснифлаш, тарихий-қиёсий, контекстуал, комплекс ва функционал таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили

Абайшунослик тарихи ва ривожланиш динамикаси. Абай ўз асарларини қоғозга кўчириб, таниш-билишларига тақдим қилар, улар ўз овул-элларига олиб кетиб, турли давраларда ўқиб беришар ва халқ уларни тез ёд олар эди. Шу тариқа, бу асарлар муаллиф матнига эга бўлишига қарамай, асосан оғзаки тарзда тарқалди. Абай ҳаётлик пайтида ягона жилд остида тўпланиб китобат қилинмади. Шу боис ҳам, абайшунослик йўсинидаги изланишлар оқин вафотидан беш йил ўтгач (1909 йилдан эътиборан), Алихон Бекейханов, Аҳмад Бойтурсун ўғли ва Мирёқуб Давлат ўғли каби фидойи мухлислар томонидан қуйидаги шаклларда бошланди:

- а) қўлёзмаларни йиғиш;
- б) эл оғзидан ёзиб олиш;
- в) нашр ишларини амалга ошириш;
- г) илк мақолалар ёзиш.

Жумладан, Кикетой ва Қўкбой Жонота ўғли каби оқинлар кўмагида тўпланган бадий асарлар Алихон Бекейханов муҳаррирлигида 1909 йили Қозон шаҳрида чоп этилди. Шу йили Санкт-Петербург шаҳрида Абай “Танланган асарлар” нашрдан чиқди. Санкт-Петербург нашридан шоир таржималари билан қўшиб ҳисоблаганда шоирнинг 140 қа яқин шеърлари, шунингдек “Искандар” ва “Маъсуд” дostonлари жой олди. Бинобарин, бу нашр ўзининг ишончлилиги, қадимийлиги ва мукамаллиги билан